

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ STEAM В РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Садикова Дилафруз Хусановна

(PhD), доцент кафедры

«Теория и методика дошкольного образования» НПУУ им. Низами

Аннотация: Статья посвящена анализу перспектив внедрения инновационных технологий в систему дошкольного образования. В условиях стремительного развития информационных технологий и изменений в образовательной среде, актуален вопрос интеграции новых подходов и инструментов, способствующих улучшению качества воспитания и обучения детей в дошкольном возрасте. Рассматривается методика STEAM и примеры внедрения данной технологии в дошкольном образовании.

Ключевые слова: дошкольное образование, STEAM-технология, инновационные технологии, инновация.

Annotation: The article is devoted to the analysis of the prospects for the introduction of innovative technologies into the preschool education system. In the context of the rapid development of information technologies and changes in the educational environment, the issue of integrating new approaches and tools that contribute to improving the quality of education and training of children in preschool age is relevant. The STEAM methodology and examples of the implementation of this technology in preschool education are considered.

Key words: preschool education, STEAM technology, innovative technologies, innovation.

Annotatsiya: Maqola maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari tahlil qilishga bag'ishlangan. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ta'lim muhitidagi o'zgarishlar sharoitida maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va o'qitish sifatini yaxshilashga yordam

beradigan yangi yondashuvlar va vositalarni birlashtirish masalasi dolzarbdir. STEAM metodologiyasi va ushbu texnologiyani maktabgacha ta'limda joriy etish misollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, STEAM texnologiyasi, innovatsion texnologiyalar, innovatsiyalar.

Дошкольное образование – фундамент для дальнейшего развития ребенка. В современном мире, где технологии динамично меняют окружающую среду, необходимо включать инновационные подходы и в дошкольное образование. Внедрение инновационных технологий открывает перед системой дошкольного образования новые горизонты, позволяя создать более интересную, эффективную и персонализированную среду обучения для детей.

В последнее десятилетие для развития дошкольного образования характерны инновационные процессы. А. А. Майер отмечает, что «основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования являются поиск и освоение инноваций, способствующих проявлению качественных изменений в деятельности дошкольного образовательного учреждения» [1].

В словаре С.И. Ожегова термину «инновация» дается определение «эффективное новшество, внедренное в практику. Результат умственной деятельности, творчества человека. Некоторое открытие или изобретение, отличающееся от предшествующих объектов науки и техники» [2].

Внедрение инновационных технологий в дошкольном образовании может привести к повышению интереса к обучению. Интерактивные игры, мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии и другие инновационные технологии делают обучение более ярким, занимательным и эффективным. Дети с большим интересом усваивают новые знания, когда

они представлены в нестандартной и интересной форме.

Также немаловажным фактором является развитие творческого мышления и фантазии. Инновационные технологии позволяют детям экспериментировать с различными видами творчества, создавать собственные проекты и реализовывать свои идеи. Это способствует развитию творческого мышления, фантазии и воображения, которые являются важными компонентами успешного развития ребенка.

Внедрение инновационных технологий в дошкольное образование позволяет детям овладеть базовыми цифровыми навыками с раннего возраста. Это важно для успешной адаптации к современному миру, где технологии играют ключевую роль.

Также стоит подчеркнуть, что инновационные технологии позволяют создавать индивидуальные программы обучения, учитывая темп развития, интересы и способности каждого ребенка. Это позволяет каждому ребенку развиваться в собственном темпе и осваивать новые знания с большим удовольствием.

На сегодняшний день одним из востребованных инновационных технологий является технология STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Это интегрированный подход к обучению, который объединяет науку, технологию, инженерию, искусство и математику в единый процесс. STEAM-технологии в дошкольном образовании способствуют развитию творческого мышления, решению проблем, учит детей экспериментировать и открывать для себя новый мир.

Как отмечает Садилова Д.Х. «Основная цель STEAM-технологий - развитие высокоорганизованного мышления у детей и обучение им эффективному применению полученных знаний на практике, при использовании дисциплин, таких как естественные науки, технология,

инженерия, математика и искусства, через проектную или исследовательскую деятельность» [3].

Примеры внедрения STEAM технологий в дошкольном образовании:

Конструирование. Дети создают собственные модели из конструктора LEGO, блоков или других материалов, развивая пространственное мышление, мелкую моторику и творческие способности.

Робототехника. Дети знакомятся с основами робототехники, собирают и программируют простых роботов, развивая логическое мышление и навыки решения проблем.

Виртуальная реальность (VR). Дети могут погружаться в виртуальные миры, посещать виртуальные музеи, путешествовать по разным странам и континентам, не выходя из класса.

Искусство. Дети могут создавать собственные музыкальные композиции с помощью специальных приложений, рисовать картины на планшете или создавать анимационные фильмы с помощью простых программ.

Инновационные технологии играют ключевую роль в развитии системы дошкольного образования. Они позволяют создать более интересную, эффективную и персонализированную среду обучения для детей, способствуют развитию их творческих способностей и подготавливают их к жизни в современном мире. Ключевым фактором успеха является сотрудничество между педагогами, специалистами в области технологий и руководителями образовательных учреждений.

ЛИТЕРАТУРА

- 1) Садикова, Д. Х. (2024). ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЙ STEAM. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 55(2), 26-28.

- 2) Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. -М.: Рус. яз., 2019. - 921 с.
- 3) Садикова, Д. Х. (2023). Формирование профессиональных качеств студентов дошкольного образования на основе STEAM технологий. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(2), 5-11.
- 4) Azizxo'jayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2006 y.